

Reg. No. 694/2009-10

Impact Factor : 6.375

ISSN : 2250-1193

Anukriti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 5

Year-12

May, 2023

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief

Prof. Vidya Shanker Singh
Dept. of Hindi, Motilal Nehru College (Eve.),
University of Delhi, New Delhi

Editor

Dr. Ramsudhar Singh
Ex Head, Department of Hindi
Udai Pratap Autonomous College
Varanasi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI (U.P.), INDIA

Mob. 9415388337, E-mail : anukriti193@rediffmail.com, Website : anukritijournals.com

अनुक्रमणिका

↓	अवध के लोकगीतों में स्त्री वेदना : एक अध्ययन डॉ० यशवन्त यादव	1-4
↵	निघण्टुनिरुक्तान्तर्गत अर्णनाम्नः यास्कस्कन्दादिभाष्यकाराणां दिशा अध्ययनम् कौमुदी नन्दनम्	5-8
↵	हिन्द्यां प्रयुक्तानां संस्कृततत्समशब्दानां भाषाविज्ञानदृष्ट्या विशिष्टमध्ययनम् श्रीतेजा नन्दनम्	9-12
↵	भक्ति काव्य और आध्यात्मिकता का शोध परक मूल्यांकन सीमा	13-16
↵	दलित विकास में सरकारी प्रयास उत्तम कुमार	17-22
↵	Contemporary Issues in the Films of Shyam Bengal: An Overview Dr. Smita Deb	23-32
↵	Overview of Sexual Objectification Research Tanya Puri	33-36
↵	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काव्य में माधुर्य श्रीमती ममता	37-40
↵	भारतीय विदेश नीति और भारत-चीन संबंध प्रो० संजय कुमार एवं गजेन्द्र सिंह	41-44
↵	Partition : Bollywood Cinema and Indian Literature Reena Arya & Prof. Shiraz Khan	45-48
↵	शिव दृष्टि के सन्दर्भ में शिव स्वरूप का विवेचन आशीष शर्मा	49-51
↵	पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शिक्षा दर्शन गुंजेश गौतम	52-58
↵	संस्कृतरूपकेषु स्त्रीशिक्षायाः विविधाः आयामाः रंजना यादव	59-62
↵	The Social and Ethical Issues of Online Learning during the Pandemic Dr. Aparna Rai	63-64
↵	Women and Social Reform Movement in India Dr. Nitin Kumar	65-68
↵	Statelessness and Gendered Policies of the States Jyotsna Srivastava	69-76
↵	समकालीन हिंदी उपन्यासों में नवीन चेतना का उन्मेष डॉ० आलोक	77-79
↵	अस्मिता विमर्ष : अर्थ व अवधारणा डॉ० अमित कुमार	80-82

५	बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास डॉ० रमेश प्रताप सिंह	83-84
५	रवींद्र कालिया के उपन्यास 'खुदा सलामत है' का प्रतिपाद्य डॉ० सविता देवी	85-88
५	अज्ञेय के उपन्यास और उसमें अभिव्यक्त प्रेम एवं सौन्दर्य डॉ० जयति तिवारी	89-92
५	गांधीवादी सर्वोदय की अवधारणा की प्रासंगिकता (भारत सरकार की नीतियों के विशेष परिप्रेक्ष्य में) डॉ० किसलय	93-96
५	दामोदर पंडित द्वारा रचित संगीत दर्पण ग्रंथ में वर्णित स्वर श्रुति विचार : एक अध्ययन डॉ० मनोज कुमार शर्मा	97-100
५	मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में नैतिक मूल्य डॉ० अंशुमान कुशवाहा	101-103
५	गोस्वामी तुलसीदास जी एवं उनका सांगीतिक प्रेम प्रो० के० शशि कुमार एवं आवेश कुमार	104-108
५	राजेन्द्र यादव के कथा-साहित्य में सांस्कृतिक आधुनिकता बोध डॉ० ममता सिंह	109-112
५	Role of Brokers in Mughal Trade Networks: A Case Study Approach Dr. Saurabh	113-118
५	भारत-पाकिस्तान संबंधों में सिंधु नदी जल की भय-प्रतिरोधकता के रूप में भूमिका : एक मूल्यांकन सुमित गुप्ता एवं विनीत सिंह	119-123
५	आधुनिक भारत में वन व वन्यजीवों के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ और संरक्षण के प्रयास कृष्ण मोहन यादव	124-132
५	प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद के विद्रोही संत मौलवी अहमद उल्लाह शाह उर्फ डंका शाह की भूमिका ताबिश इसरार	133-138